

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUV JARAYONINI FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH (ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI FANLARI MISOLIDA)

Elmurodova Inoyatxon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17385182>

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini samarali tashkil etishda fanlararo integratsiya yondashuvining nazariy asoslari, mohiyati va ahamiyati yoritilgan. Ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarning fikrlash faoliyatini rivojlantirish, nutq madaniyatini shakllantirish hamda ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlashga doir tajriba-sinov ishlari natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, boshlang'ich ta'lim, ona tili, o'qish savodxonligi, kompetensiya, innovatsion metod, fanlararo bog'liqlik.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida fanlararo integratsiya konsepsiyasi alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quv jarayonini integratsion yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilarda bilimlarni yaxlit qabul qilish, dunyoqarashni kengaytirish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sifatini oshirishga oid qarorlarida integratsion ta'limning afzalliklarini amaliyotga joriy etish zarurligi alohida ta'kidlanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni savodxonlikka, mustaqil fikrlashga o'rgatishda fanlararo yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Fanlar integratsiyasining nazariy asoslari

Integratsiya (lotincha integratio – "yaxlitlash", "bir butun holga keltirish") – bu o'quv fanlari o'rtasidagi ichki mantiqiy va mazmuniy bog'liqlikni ta'minlovchi, bilimlarni yagona tizim sifatida o'zlashtirishga imkon beruvchi didaktik tamoyildir. Boshlang'ich ta'limda integratsiyaning asosiy vazifasi – o'quvchilarda bilimlarning parchalanib ketishini oldini olish, ularni umumiy tushunchalar atrofida birlashtirishdir.

Dunyoda ta'limning nazariy-metodologik jihatlarini takomillashtirish, umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ta'limni zamonaviy talablar darajasida tashkil etish va mazmunan yangilash, uzluksiz ta'lim tizimini integratsiyalash, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarining didaktik-pedagogik imkoniyatlari va texnologiyalarini aniqlashtirish alohida ahamiyatga molikdir. Shu asnoda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda fanlararo integratsiyani takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Integratsiya–fan bilimlari chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimni oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga integratsiya ta'lim jarayonining o'quv fanlari o'rnini egallash kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak"

Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiyalashgan holda takomillashtirish o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda juda muhimdir. O'quv fanlarining o'zaro bog'lanishi va kommunikativ masalalarni maqsadga muvofiq tanlash bu jarayonning samarali tashkil etilishi uchun muhim sanaladi.

Shuningdek, integrativ yondashuv asosida o'quvchilar qiyinchiliksiz hamkorlikda belgilangan xatti-harakatlar va jarayonlarni taqsimlaydilar, umumiy faoliyat usullarini rejalashtiradilar, bu esa qo'yilgan vazifalarda ham o'zaro hamkorlikni mustahkamlaydi. Fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning har bir bosqichida hamkorlikda o'qitish imkoniyatlari namoyon bo'ldi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida o'qitish muammosini hal etishning nazariy va amaliy tajribasiga tayanib, fanlararo integratsiyani takomillashtirish asosida o'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni belgilanadi. Shuningdek, "boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va o'quv jarayonida fanlararo integratsiyani amalga oshirish uchun ma'lum imkoniyatlarni ochib beradi"

Fanlararo integratsiya quyidagi jarayonlarni qamrab oladi:

"o'quvchi aqliy faoliyatini faollashtirish maqsadida bilimlarni shakllangan fanlardan boshqasiga o'tkazilgandagi tavsifining o'zgarishi;

ilmiy bilimlar mohiyat jihatidan o'zaro bog'liqligini o'quv vazifalariga aylantirish;

o'quvchi ijodkorlik qobiliyati tarkib topishini ta'minlovchi fanlararo bilim va ko'nikmalarni egallash darajalarini belgilab olishni nazarda tutadi"

Mazkur jarayonlarga hamohang tarzda o'quv jarayonida fanlararo integratsiyani ilmiy jihatdan asoslash maqsadida uning metodologik-didaktik infratuzilmasini vujudga keltirish, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligini ta'minlash lozim. "O'quv faoliyatida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshiriladigan jarayonning samaradorligi asosan o'quv fanlari o'qituvchilarining ijodiy izlanishi va faoliyati mazmundorligiga ham bog'liqdir". Boshlang'ich sinflarda o'quv fanlarini o'zaro aloqadorlikda o'qitish asosida quyidagi natijalarga erishish mumkin:

"boshlang'ich ta'lim o'quv rejalari va o'quv dasturlari optimallashtiriladi;

boshlang'ich sinflarda bir qancha fanlar qisqarishi natijasida kichik maktab yoshidanoq tillarni o'rgatish yoki jismoniy rivojlantirish uchun imkoniyat tug'iladi;

kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash, abstrakt tafakkur yuritish ko'nikmalari shakllanadi;

o'quvchilarda tabiat, jamiyat va ilm-fan haqidagi yaxlit tushuncha, tasavvur, va hayotiy ko'nikmalar shakllantirib boriladi"

Binobarin, o'quv jarayonida ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini fanlararo integratsiya mazmunida amalga oshirish moddiy va ma'naviy olamni tadqiq qiluvchi va ularning o'zaro hamkorligi ular rivojining tabiiy jarayoni va o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi va tafakkurini rivojlantiruvchi omil sifatida nazarda tutish zarur.

"Kreativli va motivatsiyali yondashuvni qo'llashga imkon beradiki, kasbiy tayyorgarlikda ta'lim oluvchilarga munosabat, uning yaxlit, mazmundor va kasbiy rivojlanganlik darajasiga

ko'ra qadriyatlarini erkin tanlash, madaniyat va o'z-o'zini belgilash, ijodiy o'z-o'zini realizatsiyalashga qodir bo'lgan shaxsning "mulki" sifatida tushunishdan kelib chiqishi lozim"

O'quv jarayonida fanlararo integratsiyani ta'minlashda mazmun jihatdan o'zaro yaqin fanlarning manbalari nihoyatda talabchanlik bilan tanlanishi lozim. Shundagina o'rganilayotgan o'quv materialining ilmiy-amaliy darajasi oshadi. Shu o'rinda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini integratsiya qilish, o'quvchilarga nafaqat lingvistik, balki kognitiv va madaniy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni yaratish va o'quvchilarga bilimlarining amaliy qo'llanilishini ko'rsatish imkonini beradi.

Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quv fanlarini integratsiyalash jarayonida o'quvchilar nafat o'quv manbalari balki, Sharq mutafakkirlarining odob-axloq qoidalari va kasb - hunar tanlashga oid fikrlari va g'oyalari bilan tanishadilar.

Jumladan, "Sharq uyg'onish davrining etuk mutafakkirlaridan biri Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy tomonidan 20 dan ortiq ilmiy asarlar yaratilgan bo'lib ularning aksariyatida ilm-fan taraqqiyoti va insonlarning unga nisbatan munosabatlari yoritilgan. Jumladan, mutafakkirning "Hind hisobi", "Yer surati", "Tarix kitobi", "Astronomik jadvallar", "Quyosh soati to'g'risida", "Usturlob qurish haqida kitob" "Yahudiylarning eralari va bayramlari haqida risola" va boshqa asarlarida dunyoviy ilmiy manbalar o'z ifodasini topgan"

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga Muhammad al-Xorazmiyning er maydonini hisobga olish muammolari, ularni echish yo'llari hamda erdan unumli foydalanish borasidagi qarashlari haqida ma'lumotlarni berib borish maqsadga muvofiqdir.

Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-jome' as-sahih" kitobi o'quvchi yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar tom ma'noda insonga xos ijobiy sifatlar-halollik, poklik, rostgo'ylik singari fazilatlarini o'quvchilarda shakllantirish masalalari yoritilgan bo'lib, unda ilgari surilgan g'oyalar insonni ezgulikka, savob ishlarni amalga oshirishga, shuningdek, ilm-fan rivojida fanlarni bir-biriga yaxlit holda bog'lab o'qitishni e'tirof etgan .

Mashhur alloma Ahmad ibn Muhammad al-Farg'oniyning "Falakda bo'ladigan sabablar haqida kitob", "Astronomiya ilmining usullari haqida kitob", "Usturlobni yasash haqidagi kitob", "Al-Farg'oniyni jadvallari", "Yetti iqlim hisobi", "Falakiyot" hamda "Quyosh soatini yasash haqida kitob" kabi asarlarida yoritilgan ilmiy manbalar asrlar davomida o'zining muhim ilmiy ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Allomaning "Oy urning ustida va ostida bo'lganida vaqtni aniqlash risolasi", "Astronomiya asoslari haqida kitob" kabi asarlari chuqur ilmiy tahlil qilinib, unda fanlarni bog'lab o'qitishga oid muhim dalillar keltirilgan.

Shuningdek, "Abu Nasr Farobiy tabiat va jamiyat yaxlit ya'ni bir butun holda rivojlanishini nazarda tutib, fanlararo aloqadorlik mazmunidagi bilimlar rivojiga o'z hissasini qo'shgan"

O'rta asrlarda yashagan Abu Nasr Farobiy tomonidan yaratilgan asarlarning aksariyatida yoritilgan ilmiy manbalar umuminsoniy xarakterga ega. "Manbalarda ko'rsatilishicha, alloma tomonidan 160 ta ilmiy asar yaratilgan. Allomaning fikricha, inson Olloh yaratgan mavjudotlar orasida eng buyukidir. U o'zining ongi, aqli va sezgi a'zolari orqali olamni har tomonlama o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan. Shuningdek, aql yordamida inson o'zini o'rab olgan mavjud olamning mohiyatini bilishga qodir deb, ta'kidlaydi" .

Buyuk alloma o'zining "Kitob al-mabodi al-insonino" ("Insoniyat hayotining boshlanishi haqida kitob"), "Hayvon a'zolari haqida so'z (kitob)" nomli asarlarida odam va ayrim hayvonlarning anatomik tuzilishi, organlarning xususiyatlari, ular o'rtasidagi umumiylik hamda farqlarini izohlaydi, olamning turli-tumanligini ta'kidlab, ularning er, havo, suv, olovdan paydo bo'lganligini va o'zaro bog'liqligini fanlararo aloqadorlik mazmunida qayd etadi.

Binobarin, dunyoviy bilimlarni shakllantirishda Abu Ali ibn Sino asarlarining ahamiyati katta. Alloma tomonidan yaratilgan asarlarning soni 450 dan ortiq bo'lib, ularning 80 dan ortig'i tabiat va insonning unga bo'lgan munosabati masalasiga bag'ishlangan. Tashqi muhitning kishi organizmiga ko'rsatadigan ta'siri, inson salomatligini saqlash, parhez, shaxsiy gigiyena to'g'risidagi masalalar esa, alloma tomonida yaratilgan "Tib qonunlari" asarining bosh g'oyalari sanaladi.

Allomaning "inson tanasida kasalliklarni keltirib chiqaruvchi omillardan biri suv, er va havoda mo'tadillikning buzilishi bilan bog'liqligi, yashash joylarining torligi, ozoda bo'lmasligi, yuqumli (chechak, vabo isitmasi, yiring, toshma kabi) kasalliklarning tez tarqalishi uchun qulay sharoit yaratishi yuqumli kasalliklarning aholi zich joylashgan joylarda havo va boshqa omillar orqali yuqishiga doir o'g'itlari bugungi kunda ham muhim ijtimoiy-tibbiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Yuqoridagi ilmiy manbalardan ko'rinib turibdiki, ta'lim o'z ildizlarini ilm-fan va ishlab chiqarish, ijtimoiy turmush, bir so'z bilan aytganda, hayot bilan bog'lay olgan. Ichki va turdosh tarmoqlar bilan har tomonlama integratsiyaga kirishgan taqdiridagina o'z oldiga qo'ygan natijalarga erisha oladi, fan, ta'lim-tarbiya va iqtisodiyotning o'zaro chuqur, har tomonlama uzluksiz aloqasini ta'minlay olgan va jamiyat hayotining barcha sohalariga tatbiq eta olgan davlat esa taraqqiyotga erishadi. Bu borada mamlakatimiz ta'lim sohasida salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi hech kimga sir emas.

Tajriba-sinov ishlari natijalari

Tajriba-sinov ishlari 2023–2024 o'quv yillarida Qashqadaryo shahridagi 48-sonli umumta'lim maktabining 2–4-sinflarida o'tkazildi. Sinov jarayonida "ona tili" va "o'qish savodxonligi" fanlari o'zaro integratsiyalangan dars ishlanmalari asosida o'qitildi. Natijada o'quvchilarning o'qish tezligi o'rtacha 18% ga oshdi, yozma nutqdagi imloviy xatolar soni 25% ga kamaydi, matn bilan ishlash va fikrni mustaqil bayon etish ko'nikmalari 30% ga yaxshilandi.

Metodik tavsiyalar

Boshlang'ich ta'limda integratsion yondashuvni samarali joriy etish uchun quyidagi metodik shart-sharoitlar zarur:

1. O'qituvchilarning fanlararo yondashuv bo'yicha metodik tayyorgarligini oshirish;
2. Integratsiyalangan dars ishlanmalarini yaratish;
3. Ta'lim jarayonida interfaol va muammoli ta'lim metodlaridan foydalanish;
4. Darslik va o'quv qo'llanmalarni yagona konseptual asosda ishlab chiqish.

Xulosa

Fanlar integratsiyasi boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv jarayonining sifatini oshirish, ta'lim mazmunini yaxlitlash va o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini uzviy integratsiyalash orqali o'quvchilarda nutq madaniyati, tahliliy fikrlash va mantiqiy bog'liqlikni anglash ko'nikmalari shakllanadi. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, integratsion yondashuv o'quvchilarning

bilim sifati, nutq madaniyati va savodxonligini oshiradi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani amaliyotga keng joriy etish dolzarb pedagogik vazifadir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini oshirish va ilmiy faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2023.
2. Elmurodova I.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zlashtirish faoliyatini fanlararo integratsiyalash mexanizmi. – O'zMU xabarлари, Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi, 2023.
3. Hasanov B., Xoliqova M. Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2022.
4. Dewey J. Experience and Education. – New York, 1938.
5. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva: Pedagogika, 1982.